

CREATIVE COMMONS

HƯỚNG DẪN NHÀ BÁO VỀ CREATIVE COMMONS

CÁC TÁC GIẢ

Zac Crellin, Nhà báo & Nhà sáng lập của [Open Newswire](#) và
Jennryn Wetzler, Giám đốc Học tập và Đào tạo, [Creative Commons](#)

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 13/07/2023

Bản gốc tiếng Anh: <https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2023/05/A-Journalists-Guide-to-Creative-Commons-2.0.pdf>

A JOURNALIST'S GUIDE TO CREATIVE COMMONS

AUTHORED BY

Zac Crellin, Journalist & Founder of [Open Newswire](#) and
Jennryn Wetzler, Director of Learning and Training, [Creative Commons](#)

TÁC PHẨM MỞ NỔI BẬT (Bìa trước & sau) "[Giải phóng sự thật](#)"
của [Jana Dobreva](#), được cấp phép [CC BY-NC-SA 4.0](#).

FEATURED OPEN WORK (Front & Back Cover) "[Set The Truth Free](#)" by [Jana Dobreva](#), licensed [CC BY-NC-SA 4.0](#).

MỤC LỤC

Hướng dẫn nhà báo về Creative Commons

01. MỤC LỤC	2
02. GIỚI THIỆU	3
03. CÁC GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI CÁC NHÀ BÁO	5
04. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẤP PHÉP MỞ CHO TÁC PHẨM CỦA BẠN - ĐIỀU ĐÓ DỄ DÀNG!.....	7
05. LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỪA NHẬN GHI CÔNG - ĐIỀU ĐÓ DỄ DÀNG!	8
06. THỪA NHẬN GHI CÔNG ẢNH CC TRONG NGHỀ LÀM BÁO	8
07. THỪA NHẬN GHI CÔNG CÁC BÀI BÁO CC	10
08. SẴN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG NỘI DUNG ĐƯỢC CẤP PHÉP CREATIVE COMMONS?	12

Creative Commons là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế trao quyền cho mọi người để phát triển và duy trì những điều chung thịnh vượng của kiến thức và văn hóa được chia sẻ mà chúng ta cần để giải quyết các thách thức cấp bách nhất và tạo ra tương lai tương sáng hơn cho tất cả mọi người. Cùng với cộng đồng và nhiều đối tác toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi xây dựng năng lực và hạ tầng, chúng tôi phát triển các giải pháp thực tế, và chúng tôi biện hộ cho việc *chia sẻ tốt hơn*: chia sẻ là theo ngữ cảnh, hòa nhập toàn diện, công bằng, bình đẳng, có đi có lại, và bền vững.

Open Newswire (Tin tức Mở) là nguồn cung cấp được tăng cường các bài báo tin tức tự do tái xuất bản do các nhà báo chuyên nghiệp viết từ khắp nơi trên thế giới. Các bài báo được viết trong 90 ngôn ngữ và sẵn sàng để được sử dụng theo các giấy phép [Creative Commons](#) hoặc [các hướng dẫn tương tự](#).

GIỚI THIỆU

Việc chia sẻ và sử dụng lại nội dung trong các phòng tin tức là không có gì mới. Nhưng việc ôm lấy Creative Commons chắc chắn mở ra vô số tiềm năng hoàn toàn miễn phí. Ngày càng gia tăng, các phòng tin tức khắp trên thế giới ôm lấy Creative Commons để cải thiện độ bao phủ của họ, gia tăng lượng độc giả của họ, và chuyển hướng sang các mô hình kinh doanh bền vững hơn. Đây là tài liệu cơ bản về Creative Commons cho nghề báo chí, và cách để tận dụng tối đa các giấy phép Creative Commons (CC).

Trường hợp sử dụng phổ biến nhất là cho các hình ảnh. Các phòng tin tức mà không thể tìm ra các hình ảnh đúng cách thông qua một dịch vụ như Getty Images thường quay sang các trang web như Flickr hoặc Wikimedia Commons để tìm kiếm các hình ảnh chất lượng cao, tin cậy, được cấp phép mở CC & tự do không mất tiền để sử dụng.

Nhưng việc cấp phép mở cũng áp dụng cho toàn bộ các bài báo. Khoảng 300 cơ sở tin tức khắp châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu Âu và Thái bình dương phát hành rồi các câu chuyện của họ theo các giấy phép Creative Commons. Điều này ngụ ý các tổ chức khác có thể tái xuất bản các bài báo đó tự do không mất tiền, vào không cần phải hỏi trước.

Việc tái xuất bản các câu chuyện có thể làm gia tăng sự lưu thông của các cơ sở tin tức gốc ban đầu, sự tham gia của các phương tiện xã hội, và thêm doanh thu, và thường

đóng góp cho một sản phẩm tốt hơn. Nghề báo chí tốt sẽ luôn được các độc giả đánh giá cao.

Vài phòng tin tức như [The Conversation](#) và [ProPublica](#) cấp phép CC cho tất cả các tác phẩm của họ như một phần các mô hình kinh doanh của họ, khuyến khích các nhà báo khác “lấy các câu chuyện của chúng tôi”. Các phòng tin tức khác như [Meduza](#) lựa chọn các tin tức đặc biệt để cấp phép CC, như cuộc chiến Nga với Ukraine, để lan truyền nó càng rộng càng tốt.

Joel Abrams của Convention lưu ý rằng “vì các giấy phép CC có trong các bài báo của chúng tôi, 60% các tác giả được các cơ sở truyền thông khác liên hệ tới [vì các câu chuyện bổ sung].” Ông nói gần một nửa các lãnh đạo của Convention đi qua việc tái xuất bản, “vì thế bằng việc sử dụng cấp phép Creative Commons, chúng tôi đang nhân đôi tầm với của chúng tôi”. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với CC, Meduza đã lưu ý cách cấp phép CC cho các bài báo tin tức của họ về một nhà báo điều tra bị giam giữ, rồi cuộc đã giải phóng được cho anh ta.

Khi các phòng tin tức nhỏ hơn tái xuất bản các câu chuyện lớn, họ có thể tái định vị nhân sự và các tài nguyên hạn hẹp của họ để theo đuổi các câu chuyện đang được báo cáo tức thì trong các cộng đồng của họ. Các phòng tin tức khác có thể tái xuất bản các câu chuyện từ phía khác của thế giới để mở rộng độ bao phủ của họ theo các cách thức mà trước đó không thể. Ví dụ, một tờ báo ở Kenya có thể tái xuất bản một câu chuyện từ Brazil về các nỗ lực bảo tồn.

Các xuất bản phẩm có nội dung được cấp phép mở có khắp nơi trên các phương tiện truyền thông tin tức. [Deshabhimani](#), một trong các tờ báo in lớn nhất ở bang Kerala của Ấn Độ, xuất bản theo giấy phép **CC BY** trong khi báo [El Salto](#) của Tây Ban Nha sử dụng **CC BY-SA**. Vài website tin tức địa phương như The City in New York (Thành phố ở New York) phát hành tác phẩm của họ theo **CC BY-NC-ND**, trong khi các cơ sở điều tra mức khu vực như Mekong Eye ở Đông Nam Á sử dụng **CC BY**. Tạp chí phụ nữ của Tây Ban Nha Pikrara xuất bản theo **CC BY-NC-ND**, tương tự như tạp chí phản văn hóa của Colombia Cartel Urbano. Danh sách này còn dài.

CÁC GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI CÁC NHÀ BÁO

Tất cả các tác phẩm sáng tạo gốc ban đầu tự động được trao bản quyền¹. Trong khi bản quyền truyền thống giữ lại tất cả các quyền cho tác giả, hoặc người nắm giữ bản quyền của tác phẩm, các giấy phép Creative Commons được coi là “giữ lại một số quyền”.

Chúng cung cấp các quyền linh hoạt hơn, đảm bảo cho người sáng tạo vẫn có sự ghi công cho tác phẩm của họ, nhưng có thể chọn cách để những người khác có thể sử dụng, chia sẻ và/hoặc tùy chỉnh tác phẩm của họ. Các giấy phép CC được coi là tiêu chuẩn toàn cầu các giấy phép mở vì (a) chúng hoạt động trên toàn thế giới, được thiết kế và hiệu đính bởi các chuyên gia pháp lý và phù hợp với các luật bản quyền quốc tế; (b) chúng là tương hợp được; và (c) chúng chuyên dùng cho phạm vi công cộng, và vì thế tự do không mất tiền để sử dụng vĩnh viễn. Các quyền của giấy phép kéo dài trong thời hạn bản quyền của tác phẩm. Chúng có thể được thi hành, giống hệt như mọi nội dung có bản quyền truyền thống đều có thể được thi hành².

Những ai là người mới với Creative Commons có thể tự làm quen với 6 giấy phép khác nhau trên [trang web Về các Giấy phép CC \(About CC Licenses\) của CC](#). Chúng là trực tiếp và thường tương thích với các thực hành hàng ngày của nghề báo chí. Các giấy phép khác nhau có các điều kiện, hoặc các yếu tố khác nhau.

Các giấy phép như CC BY hoặc CC BY-SA có các hạn chế tối thiểu và cung cấp cho “những người sử dụng xuôi xuống dòng dưới” nhiều lựa chọn hơn để sử dụng lại. Các giấy phép như CC BY-NC hoặc CC BY-ND có nhiều hạn chế hơn. Giấy phép bạn chọn trực tiếp ảnh hưởng tới khán thính phòng tức thì của bạn và quyền truy cập của các khán thính phòng trong tương lai tới tác phẩm của bạn. Để hỗ trợ cho quyền truy cập và sử dụng lại lớn nhất các tài nguyên, chúng tôi khuyến nghị sử dụng các giấy phép với các hạn chế tối thiểu ở bất kỳ nơi nào có thể.

-
- 1 Hơn 180 quốc gia đã ký [Công ước Berne](#), một công ước quốc tế để bảo vệ các tác phẩm sáng tạo và các quyền tác giả. Theo Công ước Berne, bản quyền tự động được trao cho sự trình bày sáng tạo, gốc ban đầu của một tác phẩm.
 - 2 Mặc dù, giống như các tác phẩm có bản quyền truyền thống, khả năng thực thi có thể dễ dàng hơn trong một số bối cảnh khi bạn đăng ký tác phẩm của mình tại văn phòng bản quyền.

Các nhà báo và các biên tập viên đôi khi bị lúng túng với hai giấy phép NC, hoặc các giấy phép “Phi thương mại” (Non-Commercial). Các giấy phép đó cho phép nội dung được sử dụng lại, miễn là nó không được sử dụng lại vì mục đích thương mại. Xuất bản phẩm tin tức vì lợi nhuận vẫn có thể tái xuất bản các câu chuyện với các giấy phép CC Phi Thương mại, miễn là họ làm như vậy không vì mục đích thương mại.

Ví dụ, [ProPublica](#) sử dụng giấy phép CC BY-NC-ND nhưng làm rõ rằng điều này không loại trừ sử dụng báo chí thông thường:

“... Bạn có thể đưa câu chuyện của chúng tôi lên các trang có quảng cáo, nhưng không được quảng cáo để bán riêng cho câu chuyện của chúng tôi. Bạn không thể tuyên bố hoặc ngụ ý rằng các khoản đóng góp cho tổ chức của bạn hỗ trợ cho công việc của ProPublica...”

[Citizen Bulletin](#) (Bản tin Công dân), một trang web báo chí lợi ích công cộng ở Zimbabwe, có cách tiếp cận tương tự:

“Chúng tôi muốn tiếp cận càng nhiều người càng tốt bằng những câu chuyện của mình. Chúng tôi khuyến khích các tổ chức khác tất cả các dạng để tái xuất bản các câu chuyện của chúng tôi tự do không mất tiền theo một giấy phép Creative Commons ‘Ghi công’, tuân thủ các điều khoản bổ sung sau...”

... Bạn phải không bán lại câu chuyện đó hoặc bán các quảng cáo đối với câu chuyện đó. Tuy nhiên, bạn có thể xuất bản câu chuyện đó trên một trang được bao quanh bởi các quảng cáo đã bán trước đó.”

Nói cách khác, một xuất bản phẩm sinh ra doanh thu từ việc quảng cáo hoặc có các thuê bao thường có thể vẫn tái xuất bản các bài báo được chia sẻ theo các giấy phép CC phi thương mại. Các giấy phép đó chủ yếu là về việc ngăn chặn những người ngẫu nhiên khỏi việc bán một bài báo cụ thể và biến nó thành vì lợi nhuận. Nhưng hãy luôn kiểm tra hai lần từng hướng dẫn của từng xuất bản phẩm để chắc chắn.

Có nhiều cơ hội sử dụng các tác phẩm được cấp phép CC, và sử dụng lại nội dung được cấp phép CC của người khác để có tin tức tốt hơn. Để hỗ trợ cho các cơ sở tin tức, chúng tôi cung cấp hướng dẫn sơ bộ bên dưới.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẤP PHÉP MỞ CHO TÁC PHẨM CỦA BẠN - ĐIỀU ĐÓ DỄ DÀNG!

Để cấp phép CC cho nội dung, có 2 bước: Trước nhất, người nắm giữ bản quyền của tác phẩm cần chọn 1 trong 6 giấy phép hoặc 2 công cụ phạm vi công cộng để áp dụng cho tác phẩm của họ. CC có [trình chọn giấy phép](#) giúp những người sáng tạo xác định giấy phép nào sẽ đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của họ. CC

khuyến nghị sử dụng các giấy phép dễ dàng hơn bất cứ khi nào có thể, để gia tăng quyền truy cập tới các tài nguyên.

Thứ hai, một khi người sáng tạo lựa chọn một giấy phép, họ có thể sao chép và dán văn bản giấy phép và các đường liên kết vào tác phẩm của họ, hoặc sao chép mã vào trình soạn thảo web của họ. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng giấy phép dễ dãi nhất mà đáp ứng được các nhu cầu của bạn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỪA NHẬN GHI CÔNG - ĐIỀU ĐÓ DỄ DÀNG!

Việc điều hướng luật bản quyền có thể khiến các nhà báo và biên tập viên bối rối, nhưng giấy phép Creative Commons được thiết kế có chủ ý để không gặp rắc rối.

Thường xuyên hơn là không, một biên tập viên có thể bổ sung việc thừa nhận ghi công đúng cho Creative Commons y hệt như cách họ thường viết thừa nhận ghi công cho ảnh chụp hoặc dòng tên tác giả từ các bài báo được tổng hợp. Đây là một hệ thống linh hoạt có thể kết hợp với các quy ước xuất bản và các phong cách nội bộ khác nhau.

THỪA NHẬN GHI CÔNG ẢNH CC TRONG NGHỀ LÀM BÁO

Bạn có thể thừa nhận ghi công cho ảnh CC y hệt như cách bạn thường thừa nhận ghi công cho ảnh từ một cơ quan hoặc thậm chí một nhân viên là nhiếp ảnh gia. Trong cả hai trường hợp đó, thường thì bạn cần ghi nhớ tên của nhiếp ảnh gia và cả tên của tổ chức họ thuộc về hoặc nơi bạn tìm thấy tấm ảnh đó.

Nhưng với Creative Commons, là tốt nhất cũng bao gồm một giấy phép CC cụ thể.

Bạn có thể diễn đạt như sau: CC BY-SA 4.0. Hãy nghĩ về điều này như một lựa chọn thay thế gồm một biểu tượng bản quyền.

Vì thế, thay vì “Jane Doe / Reuters”, bạn có thể nói “Jane Doe / “Chân dung” trên Flickr / CC BY-SA 4.0” và cung cấp các đường liên kết có liên quan. Creative Commons mô tả chi tiết hơn về [các thực hành thừa nhận ghi công được khuyến nghị](#), và khuyến nghị liên kết tới [mẫu “người đọc được”](#) của giấy phép CC bạn chọn.

Không may, vài nhà báo và biên tập viên thỉnh thoảng mắc lỗi. Đừng chỉ nói “Thừa nhận: Wiki” hoặc “Nguồn: Creative Commons”. Đây không phải là tên của nhiếp ảnh gia hoặc giấy phép. Sau tất cả, Wikimedia Commons là một kho lưu trữ và Creative Commons là một tổ chức.

Thừa nhận ghi công có thể được định vị ở nơi các xuất bản phẩm thường bao gồm thừa nhận ghi công ảnh, như các chú thích bên dưới các hình ảnh. Dù đây là thực tế tốt nhất để bao gồm một siêu liên kết tới nguồn của ảnh đó, điều này là không thể trong nhiều hệ thống quản trị nội dung - CMS (Content Management System) và không là bắt buộc. Sau tất cả, một tờ báo in cũng phải có khả năng gồm siêu liên kết.

**Ví dụ về ảnh được cấp phép CC cho nghề làm báo:
“Cổng trước của Dinh thự Sandringham của Nữ hoàng ở Norfolk, nước Anh”
của Ross Dunn, được cấp phép CC BY-SA 2.0**

Đối với các xuất bản phẩm không gồm các chú thích bên dưới các hình ảnh hoặc ảnh chụp, các biên tập viên vẫn có thể đưa việc thừa nhận ghi công Creative Commons đúng cách vào cuối của bài báo đó.

THỪA NHẬN GHI CÔNG CÁC BÀI BÁO CC

Trong nhiều trường hợp, một cơ sở tin tức có thể tái xuất bản một bài báo được cấp phép CC y hệt như cách nó tổng hợp một bài báo từ một dịch vụ tin tức.

Đảm bảo liệt kê (các) nhà báo gốc ban đầu trong dòng tên tác giả. Vài xuất bản phẩm cũng yêu cầu bản thân tiêu đề ban đầu phải được đề cập đến trong dòng tên tác giả.

Sau đó, ở đầu hoặc cuối của bài báo, liệt kê tiêu đề gốc với một siêu liên kết ngược về nguồn, cùng với (các) nhà báo và giấy phép CC cụ thể (cũng có đường liên kết). Vài xuất bản phẩm có ưu tiên cho hoặc ở đầu hoặc ở cuối bài báo, trong khi các xuất bản phẩm khác thì không.

Vài xuất bản phẩm như Conversation thậm chí cung cấp một mẫu tiện dụng để đưa vào cuối của bài báo:

“Bài báo này được tái xuất bản từ Conversation theo giấy phép Creative Commons. Hãy đọc bài báo gốc [chèn đường siêu liên kết vào đây]”.

Các giấy phép Creative Commons mở nhất như CC BY hoặc CC BY-SA cho phép người sử dụng pha trộn tác phẩm theo bất kỳ cách gì họ thấy phù hợp. Họ có thể cắt bớt một bài báo hoặc pha trộn nó với các tác phẩm khác hoặc thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào họ muốn. Vài lựa chọn sửa đổi, như loại bỏ các đoạn cuối từ một bài báo dạng kim tự tháp ngược để phù hợp với một trang báo, là khá tiêu chuẩn trong nghề làm báo. Những sửa đổi khác, như loại bỏ ngữ cảnh quan trọng, có thể được coi là sơ suất báo chí. Các trách nhiệm y hệt áp dụng cho các tác phẩm được cấp phép CC khi họ tái sử dụng bất kỳ bài báo nào khác.

Ví dụ, [360info](#) nêu:

“Việc xuất bản qua phương tiện Creative Commons 4.0 Quốc tế ngụ ý bạn có thể sử dụng tất cả hoặc một phần của bài báo. Hãy lấy các câu để tái mục đích như các trích dẫn trong báo cáo của riêng bạn, hoặc sử dụng các bài báo đóng khung của chúng tôi để cung cấp các thông tin cơ bản”.

Các giấy phép Creative Commons khác có yếu tố “Không có phái sinh” - ND (No-Derivatives) tuyên bố rằng những người khác không thể pha trộn một tác phẩm cụ thể. Tuy nhiên, những thay đổi định dạng là được phép theo luật bản quyền! Nhiều xuất bản phẩm phát hành các bài báo của họ theo các giấy phép đó vẫn cho phép những người khác thực hiện những thay đổi nhỏ về phong cách và các quy ước khác, như một xuất bản phẩm của nước Anh thay đổi “soccer” thành “football” (trong tiếng Việt đều có nghĩa là bóng đá) khi tái xuất bản một bài báo của Mỹ. Hoặc một trang web ở Fiji có thể thay đổi “NSW ICAC” thành “the New South Wales Independent Commission Against Corruption” (Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng của New South Wales) khi sử dụng lại một bài báo của Úc. “Yesterday” (Hôm qua) có thể được thay đổi thành “on Monday” (Hôm thứ hai) trong một bài báo được tái xuất bản, .v.v. Các quy tắc về phong cách nội bộ có liên quan tới phép chấm câu cũng nằm trong chủng loại này.

[Báo chí Aspen](#) xuất bản các bài báo của nó theo giấy phép CC BY-NC-ND. Nó nêu:

“... bạn không thể sửa tư liệu của chúng tôi, ngoại trừ để phản ánh những thay đổi tương đối về thời gian, địa điểm, và phong cách biên tập, nếu bạn tái xuất bản trên trực tuyến, bạn phải liên kết với chúng tôi và đưa vào tất cả các đường liên kết trong câu chuyện đó...”

Tuy nhiên, vài xuất bản phẩm sử dụng CC BY-NC-ND như tạp chí khoa học Brazil [Pesquisa FAPESP](#), chọn không thực hiện các ngoại lệ đối với yếu tố Không có phái sinh (No-Derivatives). Pesquisa FAPESP sử dụng một giấy phép CC BY-NC-ND 2.0, nêu:

“Nội dung được cấp phép, bao gồm các tiêu đề và tiêu đề phụ, phải được sao chép lại toàn bộ và phải không được sửa mà không có sự cho phép rõ ràng của Pesquisa FAPESP. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử trước khi tái xuất bản”.

Như là vấn đề lịch sử, hãy cố gắng kiểm tra liệu xuất bản phẩm đó có các yêu cầu khác hay đòi hỏi khác hay không, chẳng hạn như thông báo cho họ sau khi xảy ra sự việc hoặc gắn thẻ xuất bản phẩm gốc trên phương tiện truyền thông xã hội.

Hãy nhớ trong đầu: Ghi công là không phức tạp, nhưng là sống còn với việc chia sẻ kiến thức. Đây cũng là vấn đề về minh bạch. Các nhà báo và biên tập viên sẽ quen với nguyên tắc này khi sử dụng các hình ảnh từ các cơ quan hoặc khi tổng hợp các bài báo từ các nguồn tin tức. Việc ghi công cho tác giả hoặc tác phẩm gốc ban đầu cũng được các luật bản quyền của nhiều quốc gia yêu cầu.

Trang web tin tức [GroundUp](#) của Nam Phi chủ yếu xuất bản theo các giấy phép Creative Commons, giải thích ngắn gọn triết lý đằng sau Nghề làm báo Mở (Open Journalism):

“Chúng tôi muốn các bài báo của chúng tôi được tái xuất bản. Bạn được chào đón và khuyến khích để sao chép gần như bất kỳ bài báo hay hình ảnh nào chúng tôi xuất bản, miễn là bạn thừa nhận ghi công cho GroundUp, bạn thừa nhận ghi công cho (các) tác giả hoặc (các) nhà nhiếp ảnh, và bạn không tiến hành bất kỳ sửa đổi lớn nào bài báo hay hình ảnh đó. Cũng là tốt nếu bạn đưa một đường liên kết ngược về bài báo hay hình ảnh trên trang của chúng tôi.

Không thừa nhận ghi công cho GroundUp, cho các tác giả hoặc các nhà nhiếp ảnh là ăn cắp. Chúng tôi rất khó chịu khi điều đó xảy ra, và không có lý do chính đáng nào để làm điều đó.”

SẴN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG NỘI DUNG ĐƯỢC CẤP PHÉP CREATIVE COMMONS?

Các nhà báo đã đổ xô trực tiếp đến các trang web như Openverse, Flickr hoặc Wikimedia Commons để tìm các bức ảnh được cấp phép CC. Giữa các trang đó, họ có hàng trăm triệu hình ảnh sử dụng được tự do không mất tiền.

Wikimedia Commons là kho lưu trữ ảnh có liên quan tới Wikipedia và các dự án anh chị em của nó. Nó có hàng ngàn ảnh chụp chất lượng cao, tin cậy của các sự kiện chính trị, thảm họa thiên nhiên, thể thao, con người và địa điểm, với những người sử dụng tải lên các hình ảnh mới mỗi phút. Cách tốt nhất để điều hướng Wikimedia Commons là không bằng việc tìm kiếm, mà bằng việc duyệt các chủng loại.

Đôi khi là dễ dàng nhất để tìm kiếm trang liên quan trên Wikipedia, hãy nhấp vào ảnh liên quan, và sau đó tìm kiếm thông qua các chủng loại được liệt kê ở đáy trang. Nhưng lưu ý, không phải mọi tập trên Wikimedia Commons đều có một giấy phép Creative Commons, vì thế luôn kiểm tra hai lần mô tả tập.

[CC Search](#) (công cụ tìm kiếm của CC) chỉ cho những người sử dụng nơi để tìm kiếm các hình ảnh, video và âm thanh được cấp phép CC khắp các nguồn khác nhau, như Openverse; Openverse là máy tìm kiếm đào sâu các trang web và các kho lưu trữ và viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và các cơ sở khoa học kỹ thuật số khắp trên thế giới đã phát hành các hình ảnh và các tập âm thanh theo các giấy phép CC. Máy tìm kiếm cao cấp ảnh của Google (Google’s [Advanced Image Search](#)) cũng cho phép người sử dụng tìm kiếm các hình ảnh được cấp phép CC với bộ lọc “các quyền sử dụng” (usage rights); dù vậy nhiều hình ảnh đi qua bộ lọc là không được cấp phép CC.

“cc” của Kalexanderson, giấy phép CC BY 2.0

“Open is Beautiful” của Tetiana Korniiuchuk, giấy phép CC BY-SA 4.0

“Support Quality Journalism (series, 2/3)” của Daniela Yankova, giấy phép CC BY-SA 4.0

“Watercolor painting of the earth with hot gradient” của Martin Eklund, được đánh dấu CC0 1.0

Việc tìm kiếm các xuất bản phẩm phát hành toàn bộ các bài báo theo các giấy phép Creative Commons có thể là hơi mọc mọt một chút. Nói chung, các xuất bản phẩm đó sẽ nhắc Creative Commons ở đáy trang nơi thông tin bản quyền thường được thấy. Vài xuất bản phẩm có các trang chuyên khuyến khích các cơ sở khác sử dụng lại các tác phẩm của họ.

Nhà tổng hợp các bài báo được cấp phép CC toàn cầu là [Open Newswire](#). Nó hiển thị bài báo về tin tức mới nhất từ hàng trăm nguồn tin trong khoảng 90 ngôn ngữ. Nhiều trong số các bài báo đó được xuất bản theo các giấy phép Creative Commons, trong khi các bài báo khác được phép tái xuất bản theo các lược đồ tương tự.

Những người sử dụng có thể lựa chọn ngôn ngữ của họ ở bên tay trái. Các bài báo mới nhất được trình bày ở đỉnh của trang, hết như một tin tức. Bên cạnh từng đầu đề là một thẻ chỉ giấy phép nào bài báo đó được phát triển theo. Những người sử dụng có thể di chuột qua thẻ này để có thêm thông tin, và nhấp vào nó để đọc các điều khoản và điều kiện (nếu có) của riêng từng xuất bản phẩm đó. Các bài báo về các chủ đề hoặc địa điểm cụ thể có thể tìm thấy bằng việc sử dụng thanh tìm kiếm ở đỉnh của trang.

Ý tưởng là bằng việc kết hợp các bài báo từ các nguồn khác nhau khắp trên thế giới, kết quả cuối cùng có thể giống như một bản tin toàn diện. Các

nguồn cấp mạnh nhất là bằng tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Các ngôn ngữ

khác có các nguồn khá toàn diện bao gồm tiếng Ả rập, Catalan, Pháp, Đức, Hindi, Nga và Swahili.

Để có thêm thông tin về OpenNewswire, liên hệ info@opennewswire.org.

Để có thêm thông tin về cấp phép CC cho các tác phẩm của bạn, hoặc sử dụng lại nội dung được cấp phép CC của những người khác, hãy viếng thăm [trang Hỏi - Đáp thường gặp về CC \(CC FAQ\)](#), [các tài nguyên đào tạo Chứng chỉ CC](#), hoặc liên hệ để được tư vấn tại learning@creativecommons.org.

CC cũng [cung cấp tư vấn trong “các giờ hành chính”](#) tự do không mất tiền với các [luật sư về bản quyền](#) và các khóa đào tạo định kỳ.

Chúng tôi hy vọng điều này giúp bạn bắt đầu!

Hướng dẫn nhà báo về Creative Commons

Xuất bản ngày 24/05/2023

Ngoại trừ những nơi được lưu ý khác, tài liệu này được xuất bản theo giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế ([CC BY 4.0](#)).

Thừa nhận ghi công được khuyến nghị: “[Hướng dẫn nhà báo về Creative Commons 2023](#)” của [Zac Crellin](#) và [Jennryn Wetzler](#) cho [Creative Commons](#), giấy phép [CC BY 4.0](#).

Bạn được tự do không mất tiền để:

- Chia sẻ - sao chép và phân phối lại tư liệu trong bất kỳ phương tiện hay định dạng nào
- Tùy chỉnh - pha trộn, biến đổi, và xây mới dựa vào tư liệu này
- vì bất kỳ mục đích gì, kể cả thương mại.

Người cấp phép không thể thu hồi các quyền tự do đó miễn là bạn tuân thủ các điều khoản của giấy phép.

Theo các điều khoản sau:

Ghi công - Bạn phải thừa nhận ghi công đúng cách, cung cấp đường liên kết tới giấy phép, và chỉ ra nếu có những thay đổi đã được thực hiện.

Bạn có thể làm như vậy theo bất kỳ cách hợp lý nào, nhưng không theo bất kỳ cách gì gợi ý người cấp phép xác nhận bạn hoặc việc sử dụng của bạn.

Không có các hạn chế bổ sung - Bạn có thể không áp dụng các điều khoản pháp lý hoặc các biện pháp công nghệ hạn chế pháp lý những người khác làm bất kỳ điều gì giấy phép này cho phép.